

КАЛАМБУР КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО – ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Саибова Дилбар Бахтиёровна

Преподаватель русского языка и литературы высшей категории

THOMPSON INTERNATIONAL SCHOOL города Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640243>

Аннотация: В данной статье рассматривается использование каламбуров в речи на примере стихотворений таких поэтов как А.С.Пушкин, В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, Д.Д. Минаев. А также изучение главной цели, которую преследуют авторы, применяя каламбур в своих стихотворениях, что служит почвой для создания комического эффекта.

Annotation: This article examines the use of puns in speech on the example of poems by such poets as A.S. Pushkin, V.V. Mayakovsky, B.L. Pasternak, D.D. Minaev. pun in his poems, which serves as the basis for creating a comic effect.

Annotatsiya: Ushbu maqolada A.S. Pushkin, V.V. Mayakovskiy, B.L. Pasternak, D.D. Minaev kabi shoirlarning she'rlari misolida nutqda kalamburlardan foydalanish masalasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mualliflar o'z she'rlarida kalamburdan foydalanish orqali qanday asosiy maqsadni ko'zlashlari va bu usulning komik effekt yaratish uchun asos bo'lib xizmat qilishi o'rganiladi.

Ключевые слова: каламбур, омофоны, омографы, троп, литературный приём, двусмысленность, обличения недостатков, старинной традицией, повседневная речь.

Key words: pun, homophones, homographs, trope, literary technique, ambiguity, denunciations of shortcomings, ancient tradition, everyday speech.

Kalit so'zlar: kalambur, omofonlar, omograflar, trop, adabiy usul, ikki ma'nolilik, kamchiliklarni fosh etish, qadimiy an'ana, kundalik nutq.

Согласно определению, **каламбур** – это такой литературный приём, при котором в одном контексте используются разные значения одного слова или выражения, либо разные слова (выражения), схожие по звучанию (т. е. омофоны, омографы и т. д.). В литературоведении нет единого мнения относительно того, каким именно языковым средством является каламбур. Некоторые исследователи считают, что это троп. Однако против этого имеются возражения, так как не всякий каламбур предполагает изменение значения выражения.¹

Подобные же споры вызывает и само значение слова «каламбур», которое заимствовано из французского языка. Считается, что слово «calembour» произошло от названия немецкого города Каламберг, где жил некий пастор, славившийся своими забавными высказываниями и анекдотами. По другой версии, имя приёму дал остроумный граф Каланберг, веселивший парижский свет во времена Людовика XIV. Согласно третьему предположению, слово происходит от итальянского выражения «calamburlare», которое переводится как «шутить пером».

¹ Бонденко А. А. Каламбур и его способы образования/А. А. Бонденко // Идеи. Поиски. Решения: материалы IV Международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов/Минск, 30 ноября 2010 г./ Редкол.: Н. Н. Нижнева. – Минск: РИВШ, 2011.

Главная цель, которую преследуют авторы, применяя каламбур, – это создание комического эффекта. Употребление их в одном высказывании может создать двусмысленность и ввести в заблуждение. Именно этим и пользуются разные поэты и писатели.²

Знакомство с каламбурами у многих из нас случается ещё в детстве. Вспомним короткий рассказ А. Шibaева «**Несуразные вещи**», построенный на этом приёме:

– Здравствуй!

– Привет!

– Что это ты несёшь?

– **Несу разные вещи.**

– **Несуразные?** Почему они несуразные-то?

– Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные! Понял? Вот, **несу мел.**

– Что **не сумел?**

– Отстань.

– Да ведь ты говоришь: «Не сумел». Что не сумел-то?

Как мы видим, герои недопонимают друг друга из-за того, что разные слова звучат похоже. Возникает двусмысленность, вызывающая недоумение и требующая объяснения.

Пожалуй, самыми известными произведениями, основанными на каламбуре, являются стихи знаменитого сатирика XIX века, Дмитрия Дмитриевича Минаева. Рассмотрим некоторые из них:

Область рифм – моя **стихия**,

И легко пишу **стихи я**;

Без раздумья, без **отсрочки**

В этих коротких зарисовках можно наблюдать использование разных по написанию, но одинаково звучащих слов. Можно сказать, что в данном отрывке мы наблюдаем игру слов, построенную на использовании омонимов.³

С замысловатым каламбуром можно познакомиться в эпиграмме на Б. Л. Пастернака, являвшийся распространённым в советское время:

Хоть ваш словарь **невыносимо нов**,

Властитель дум **не вы, но Симонов**.

Таким образом, мы видим, что использование каламбура является старинной традицией. Этот литературный приём позволяет придать произведению остроумия, по доброму пошутить и даже намекнуть на недостатки. Именно поэтому каламбур можно встретить в литературе и повседневной речи и по сей день.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бонденко А. А. Каламбур и его способы образования/А. А. Бонденко // Идеи. Поиски. Решения: материалы IV Международной научно-практической конференции

² Ломов А. М. Каламбур как вид языковой игры: механизмы образования/А. М. Ломов, А. П. Бабушкин // Вестник ВГУ. — Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». -№ 1. –2015.

³ Олейник Т. С. Трудности перевода стилистического средства «каламбур» в художественной литературе/Т. С. Олейник // Том 52, серия 6.3. –2013.

аспирантов, магистрантов, студентов/Минск, 30 ноября 2010 г./ Редкол.: Н. Н. Нижнева. – Минск: РИВШ, 2011.

2. Ломов А. М. Каламбур как вид языковой игры: механизмы образования/А. М. Ломов, А. П. Бабушкин // Вестник ВГУ. — Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». -№ 1. -2015.

3. Олейник Т. С. Трудности перевода стилистического средства «каламбур» в художественной литературе/Т. С. Олейник // Том 52, серия 6.3. -2013.